

TARIXIY VA MADANIY YODGORLIKLAR MUHOFAZASI
ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ
PROTECTION OF HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Rustamova Dilafro‘z Esonboy qizi

Nishonova Zilolaxon Abdurazzaq qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan keyin, buyuk ajdodlarimizdan qolgan madaniy merosga bo‘lgan e‘tibor kuchaydi, ularni asrab-avaylash va o‘z holatini saqlab qolgan holda kelajak avlodga taqdim qilish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar va ularning samarasi haqida so‘z boradi. O‘zbekiston 3000 mingyillik davlat tarixchiligiga ega bo‘lib, ushbu davr mobaynida mamlakatimiz hududida bir necha tarixiy inshootlar barpo etildi. Shu bilan birgalikda Samarqand, Toshkent, Shahrisabz, Qarshi, Xiva va Buxoro kabi azim shaharlar vujudga keldi lekin mustamlaka yillarida bu shaharlar e‘tiborsiz qoldirilishi natijasida xarob holatga kelib qoldi. Mustaqillikdan keyin ushbu shaharlarni qayta tamirlash va madaniy yodgorliklarni asrab-avaylash ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi.

Kalit so‘zlar: YUNESKO, muzeylar, tarixiy obidalar, qadimiy shaharlar, arxeologiya, arxitektura inshootlari, eksponat, davlat tarixchiligi, tarixiy yodgorliklar.

Аннотация: В данной статье после обретения независимости Республики Узбекистан возросло внимание к культурному наследию, оставленному нашими великими предками, принимаются меры по его сохранению и представлению будущему поколению при сохранении их состояния и эффективности. говорил о. История Узбекистана насчитывает 3000 тысяч лет, и за этот период на территории нашей страны было построено несколько исторических сооружений. В то же время были созданы такие великие города, как Самарканд, Ташкент, Шахрисабз, Карши, Хива и Бухара, но эти города пришли в запустение из-за запустения в колониальные годы. После обретения независимости реконструкция этих городов и сохранение памятников культуры стали одними из приоритетов.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, музеи, исторические памятники, древние города, археология, архитектурные сооружения, экспонат, история государства, исторические памятники.

Abstract: In this article, after the independence of the Republic of Uzbekistan, the attention to the cultural heritage left by our great ancestors increased, the measures

taken to preserve them and present them to the future generation while preserving their condition and their effectiveness. is talked about. Uzbekistan has a history of 3000 thousand years, and during this period several historical structures were built on the territory of our country. At the same time, great cities such as Samarkand, Tashkent, Shahrisabz, Karshi, Khiva and Bukhara were created, but these cities fell into ruin due to neglect during the colonial years. After independence, reconstruction of these cities and preservation of cultural monuments became one of the priorities.

Key words: UNESCO, museums, historical monuments, ancient cities, archeology, architectural structures, exhibit, state history, historical monuments.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng, ajdodlarimizdan qolgan boy madaniy-ma‘rifiy merosga bo‘lgan e‘tibor kuchaydi, barcha tarixiy yodgorliklar davlat muhofazasiga olindi va bu Konstitutsiya darajasida belgilab qo‘yildi. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz hududidagi Samarqand, Buxoro, Xiva, Xorazm, Qarshi, Shahrisabz, Qo‘qon va Toshkent kabi shaharlarda buyuk ajdodlarimiz tomonidan barpo etilgan tarixiy obidalar holati yaxshilandi, qayta ta‘mirdan chiqarilib, asl qiyofasi tiklandi va o‘z qadr-qimmatini topdi deb bemalol aytishimiz mumkin. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi hududidagi qadimiy va uzoq tarixga ega bo‘lgan shaharlarning yubileylari, 1997-yilda Buxoro va Xiva shaharlarining 2500 yilligi, 2002-yilda Termiz shahrining 2500-yilligi, 2003-yilda Shahrisabz shahrining 2700 yilligi, 2004-yilda Qarshi (Naxshab) shahrining 2700 yilligi, 2007-yilda Samarqand shahrining 2750-yilligi, Marg‘ilon shahrining 2000 yilligi, 2009-yilda Toshkent shahrining 2200 yilligi munosabati bilan mazkur shaharlardagi tarixiy me‘moriy obidalarning ta‘mirlandi, madaniy meros obyektlari qayta tiklandi. **Tarixiy yodgorliklar** – xalqlar hayotidagi muhim tarixiy voqealar, jamiyat va davlat taraqqiyoti hamda tarixiy shaxslar, shuningdek, fan, texnika, madaniyat va xalqlarning maishiy turmushi taraqqiyoti bilan bog‘liq binolar, inshootlar, tarixiy joylar va buyumlar. Umumiy xususiyatlariga ko‘ra, tarixiy yodgorliklar arxeologik, me‘moriy va mahobatli san‘at yodgorliklariga bo‘linadi, shuningdek, tarixiy badiiy qimmatga ega bo‘lgan yozma yodgorliklar ham unga taalluqlidir.

O‘zbekiston hududidagi madaniy merosni saqlash borasida 2001-yil 21-aprelda 269-II-son bilan “Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun doirasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Qonun mazmun-mohiyati quyidagilardan iborat:

Moddiy madaniy meros obyektlarini asrash chora-tadbirlari ularni konservatsiyalash, tuzatish, ta‘mirlash, hozirgi zamonda foydalanishga moslashtirishni, shuningdek ular bilan bog‘liq ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, loyihalash hamda ishlab chiqarish ishlarini o‘z ichiga oladi.

Moddiy madaniy meros obyektini konservatsiyalash — moddiy madaniy meros obyektini mavjud ko‘rinishida asrash va uning holati yomonlashuvining oldini olish maqsadida amalga oshiriladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, loyihalash hamda ishlab chiqarish ishlari majmui.

Moddiy madaniy meros obyektini tuzatish — moddiy madaniy meros obyektining muhofaza mazmunini tashkil etuvchi o‘ziga xos xususiyatlarini o‘zgartirmagan holda obyektini foydalanish holatida saqlab turish maqsadida amalga oshiriladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, loyihalash hamda ishlab chiqarish ishlari majmui.

Moddiy madaniy meros obyektini ta’irlash — moddiy madaniy meros obyektining tarixiy va estetik qimmatini aniqlash hamda saqlab qolish va uning but saqlanishini ta’minlash maqsadida amalga oshiriladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, loyihalash hamda ishlab chiqarish ishlari majmui.

Moddiy madaniy meros obyektini hozirgi zamonda foydalanishga moslashtirish — moddiy madaniy meros obyektining tarixiy-badiiy qimmatini va asralishini o‘zgartirmasdan uning tarixiy-madaniy qimmatga ega bo‘lgan unsurlarini ta’irlash asosida undan hozirgi zamonda foydalanishga shart-sharoit yaratish maqsadida amalga oshiriladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, loyihalash hamda ishlab chiqarish ishlari majmui.

Yo‘qotilgan moddiy madaniy meros objekti alohida tarixiy, ilmiy, badiiy, shaharsozlik yoki o‘zgacha ijtimoiy ahamiyatga molik bo‘lgan hollarda yo‘qotilgan moddiy madaniy meros objekti ta’irlash usullari orqali asli holiga keltiriladi.

Yo‘qotilgan nomoddiy madaniy meros objekti alohida tarixiy, ilmiy, badiiy yoki o‘zgacha ijtimoiy ahamiyatga molik bo‘lgan hollarda yo‘qotilgan nomoddiy madaniy meros objekti ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlar, ta’irlash usullari orqali asli holiga keltiriladi.

Arxeologiya yodgorliklarini tadqiq etish (qazish va qidirish)ga O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining taqdimnomasiga binoan O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi beradigan ruxsatnomalar mavjud bo‘lgan taqdirdagina yo‘l qo‘yiladi.

Ushbu qonun doirasida amalga oshirilgan islohotlar misolida, O‘zbekistonda moddiy va nomoddiy madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda O‘zbekistondagi 4 ta me’moriy majmua – Xiva, Buxoro, Samarqand va Shahrizabz shaharlarining tarixiy markazlari YUNESKO Umumjahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

YUNESKOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosining representativ ro‘yxatiga esa Boysun madaniy makoni, Shashmaqom mumtoz musiqasi, Katta ashula, Askiya san’ati, Navro‘z, Palov madaniyati va an’analari, Marg‘ilon hunarmandchilikni rivojlantirish markazi: adras va atlas tikish, Xorazm raqsi – Lazgi kabilardan iborat 8 ta ob’ekt kiritilgan.

O‘zbekiston 1993 yildan buyon YUNESKOga a’zo bo‘lgan. Shu paytga qadar mamlakat sohaga taalluqli barcha asosiy xalqaro hujjatlariga qo‘shilish choralarini ko‘rib, ularning normalarini milliy qonunchilikka joriy qilib kelmoqda.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillarida qabul qilingan “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”, “Muzeylar to‘g‘risida”, “Arxeologiya merosi ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi qonunlar asosida insoniyat tamadduni rivojida muhim o‘rin egallagan qadimgi va o‘rta asrlarda mavjud bo‘lgan shaharlar xarobalari, monumental san’at yodgorliklari, alohida aholi ziyoratgohlari, me’morchilik merosi yodgorliklarini saqlab qolish, ta’mirlash va o‘rganishda davlatimiz tomonidan keng miqyosdagi ishlar amalga oshirilmoqda.

Samarqanddagi Shohi Zinda, Registon, Bibixonim, Ruhobod, Amir Temur maqbarasi, Buxorodagi Kalon masjidi va minorasi, Mir Arab madrasasi, Labi Hovuz va Bolo Hovuz majmualari hamda boshqa ko‘plab qadimgi, o‘rta asrlardagi me’morchilik durdonalari o'zbek xalqining yuksak ijodkorlik mahorati namunasidir.

Tarixiy madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish bo‘yicha chora-tadbirlar hozirgi kunda ham keng doirada amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi Qarorida ham tarixiy va madaniy merosni saqlash hamda undan yosh avlodni tarbiyalashda keng foydalanish Konsepsiyaning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilab qo‘yilganligini aytib bo‘yishimiz mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizda 7 476 ta moddiy madaniy meros obyektlari mavjud bo‘lib, bundan, 4 308 tasi arxeologiya ob’ekti, 2 079 tasi arxitektura ob’ekti, 694 tasi monumental san’at asari, 395 tasi diqqatga sazovor joylar, shu jumladan ularning 7 123 tasi davlat mulk, 353 tasi xususiy mulk ob’ektlari sirasiga kiradi. Shu bilan birgalikda, O‘zbekiston nomoddiy madaniy meros ob’ektlarining Milliy ro‘yxatiga jami 107 ta ob’ekt kiritilgan.

Bundan tashqari, muzeylarda 2,5 milliondan ziyod muzey eksponat va kolleksiyalari, arxivlarda madaniy meros ob'ektlari bo‘lgan millionlab hujjatlar saqlanmoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz shaharlarining tarixiy markazlari Umumjahon merosi ro‘yxatiga, Shoshmaqom, Navro‘z, Boysun madaniy muhiti, madaniy meros namunalari — Askiya, Katta ashula, Palov madaniyati va an'anasi, Marg‘ilon hunarmandchilik maktabi — atlas va adras to‘qish texnologiyasi YuNESKOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosining representativ ro‘yxatiga, shuningdek, Usmon Qur'oni, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining qo‘lyozmalar to‘plami, Xiva xonligi devoni hujjatlari «Jahon xotirasi» dasturiga kiritilgan. Shu bilan bir qatorda, mamlakatimiz tarixi va madaniyatiga oid ko‘plab qimmatbaho eksponatlar xorijiy davlatlarning muzeylari va arxiv fondlarida ham saqlanmoqda.

Tarixiy madaniy merosni muhofaza qilishda bir qancha yutuqlar bilan birgalik qator kamchiliklar ham mavjud. Arxeologik yodgorliklarni saqlash va muhofaza qilish holati qoniqarli emas. Tarixiy tepaliklarning atrofi himoya devorlari bilan o‘rab olinmagan, tuproqlari mahalliy aholi tomonidan qazib olinib, o‘z shaxsiy ehtiyojlari yo‘lida ishlatib yuborilayotgani oqibatida ular yo‘qolib ketish arafasida turibdi. Ayrim yodgorliklar atrofiga chiqindilar tashlab ketilmoqda. Albatta, bu ancha ayanchli holat. Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga yo‘llagan murojaatida hukumat madaniy meros obektlarining himoyasini ta‘minlash bo‘yicha alohida dastur qabul qilishi lozimligiga to‘xtalgan edi. Lekin xodimlarning o‘z faoliyatiga mas‘uliyatsizligi va aholi orasidagi ayrim shaxslarning manaviy bilimlari yetarli bo‘lmaganligi sabab bunday dilni xira qiluvchi holatlar ham kuzatilyapti. Madaniy meros jamiyat asosini, xalqlarning avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan ma‘naviy qadriyatlari va an‘analarini mustahkamlovchi omil hisoblanadi. Shu bois ushbu bebaho boylikni ko‘z qorachig‘idek avaylab asrash va keng targ‘ib qilish har bir insonning muqaddas burchidir.

Tarixiy-madaniy meroslarning saqlanishiga xavf solayotgan omillar:

1. Tabiiy ta‘sir: halokatli hodisalar, iqlim o‘zgarishi, tabiiy ofatlar, eroziya.
2. Antropogen ta‘sir: urush, qurolli to‘qnashuvlar, davlat nazoratining yo‘qligi, diniy va milliy nizolar, aholining ko‘payishi.

Shahlo Maxsudovna Koshanova Urganch davlat universiteti magistranti 3. Ilmsizlik: insonlarning ma‘naviyati sayyozligi, ilmsizligi, jaholatparastligi, jahondagi ko‘plab tarixiy noyob yodgorliklarning talon taroj qilinishi va butunlay yo‘q bo‘lib ketishiga olib keldi. Yana shuni alohida ta‘kidlashimi lozimki, inson harakatlari orqali tarixiy-madaniy yodgorliklarning yo‘q bo‘lishi va vayron bo‘lishiga asosiy sabablaridan biri ilmsizlikdir. Madaniy merosni saqlab qolish qanchalik muhimligini tushunmaydigan yoki tushunishni istamaydigan insonlar harakati tufayli butun dunyo jabr ko‘rmoqda. “Tarixiy-madaniy merosning har bir elementi, har bir arxeologik obyekt tarixiy butunlikning bo‘g‘ini bo‘lib, o‘zining tarixiy – madaniy ahamiyatiga ko‘ra birlashgan va yagonadir. Ularning yo‘qotishlarini qaytarib bo‘lmaydi. Binobarin, madaniy merosni asrab-avaylash har bir xalqning huquqi va burchidir, chunki jamiyat qiyofasi bunyodkorlik manbai bo‘lgan qadriyatlarda namoyon bo‘ladi”

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi o‘zbekiston respublikasining qonuni
2. MADANIY MEROS OBYEKTLARINI MUHOFAZA QILISH VA ULARDAN FOYDALANISH TO‘G‘RISIDA”GI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI .20-modda. Madaniy meros obyektlarini asrash chora-tadbirlari

3. Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 7 | 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1 386 July, 2022 https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal TARIXIY YODGORLIKLARNI SAQLASH VA QAYTA TIKLASHDA 3D TEXNOLOGIYASI AHAMIYATI Shahlo Maxsudovna Koshanova Urganch davlat universiteti magistranti

4. <https://oyina.uz/uz/teahouse/2339>

5. <https://lex.uz/acts/-25461>

6. <https://oefen.uz/uz/documents/referatlar/umumiy/tarixiy-madaniy-yodgorliklarni-o-rganish-va-muhofazasini-tashkil-etish-ishlari-tarixi>

7. <https://kun.uz/news/2021/10/20/arxeologik-yodgorliklarni-saqlash-va-muhofaza-qilish-holati-qoniqarli-emas-senator?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F10%2F20%2Farxeologik-yodgorliklarni-saqlash-va-muhofaza-qilish-holati-qoniqarli-emas-senator>.

8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

10. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

11. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.

12. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.

13. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741